

GESTÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA NO HAITI: O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO PRÍNCIPE

DOI: 10.5281/zenodo.17649990

William Jean¹

¹Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
jeanwilliam4014@gmail.com
Lattes: <https://orcid.org/0009-0004-2426-8332>

Júlyly Maira Rodrigues²

²Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
jully_maira@ufms.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7161154228067129>

Marcio Bueno³

³Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
bueno.m@ufms.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1622595335848890>

AT18: Ciência e Sociedade: Desafios Contemporâneos

RESUMO: A gestão de resíduos na Região Metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) no Haiti enfrenta uma crise profunda, caracterizada por uma baixa taxa de coleta (cerca de 36%), resultando no descarte inadequado de resíduos em vias públicas, canais de drenagem e no litoral, com sérios impactos ambientais e de saúde pública. A análise revela que as sucessivas estruturas institucionais (SMCRS e SNGRS) falharam em reverter esta situação devido a disfunções estruturais, abordagens centralizadoras e à transposição de modelos de gestão inadequados ao contexto local. Conclui-se que uma solução sustentável exige uma reforma institucional real com efetiva descentralização, a integração de atores informais e comunitários, a promoção de uma economia circular e a adoção de uma abordagem multidisciplinar que transcenda as perspectivas puramente técnicas.

Palavras-chave: Coleta de Lixo; Economia Circular; Institucionalidade.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de resíduos e a limpeza urbana ao longo do tempo refletem os aspectos de cada civilização, e a capacidade das sociedades de legislar, mobilizar técnicas e organizar a complexidade dos serviços urbanos (Berdier C., Deleuil J-M. 2002, p. 12). Nos países em desenvolvimento (PED), no entanto, a questão da limpeza urbana evidencia a fraqueza dos

gestores urbanos e das instituições em relação à sua capacidade de gerenciar o fluxo crescente e muito heterogêneo de resíduos produzidos.

Com o aumento das necessidades, o crescimento demográfico e o êxodo rural, as cidades dos países em desenvolvimento precisam atender a um número cada vez maior de habitantes (Defeuilley C., Lorrain D., 1998). No entanto, o desenvolvimento dos serviços urbanos em geral, e dos resíduos domésticos em particular, não acompanhou o ritmo da urbanização das cidades do Sul. Embora o problema dos resíduos seja universal por natureza, parece não existir uma resposta universal. Isto porque as estratégias de intervenção privilegiadas até agora, como estudos técnicos e financeiros ou a transposição de modelos ocidentais de gestão e organização, revelaram-se muito limitadas ou simplesmente inadequadas no contexto dos países em desenvolvimento.

Se antigamente a gestão de resíduos parecia ser uma atividade de natureza puramente técnica e financeira, a realidade atual tende a mostrar que ela vai além dessas dimensões. Como afirma Navarro A. (2002, p. 5), “os resíduos podem ser também o reflexo mais fiel das nossas práticas sociais, o reverso concreto de um modo de consumo em termos qualitativos e quantitativos. Revelador dos nossos modos e níveis de vida, induz situações de extrema diversidade”. Na mesma linha de pensamento, retomamos as palavras de Kim J-H. (2002, p. 21):

“Os problemas relacionados com os resíduos têm raízes profundas na nossa vida e só poderão ser abordados através de uma abordagem multidisciplinar” (Kim, 2002, p. 21).

No Haiti, a região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP), localizada no departamento do Oeste, cobre uma área de cerca de 500 km² e tem uma população urbana de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes (ENT A). É a mais importante do Haiti, tanto do ponto de vista demográfico, político e econômico, uma vez que a instalação dos aparelhos administrativos, políticos e econômicos do país se encontra em grande parte nesta região (Joseph, 2011). É composta por oito cidades, de acordo com o Instituto Haitiano de Estatística e Informática (2024), que são: Porto Príncipe, Delmas, Carrefour, Pétiion-Ville, Tabarre, Cité-Soleil, Gressier e Croix-des-Bouquets.

As preocupações relacionadas com a gestão de resíduos e a limpeza urbana dos municípios remontam a décadas na região metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP). A região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) produz mais de 1.500 a 2.000 toneladas de resíduos por dia, sendo que a porcentagem coletada é de cerca de 36%

(COPHEDA, 1998; Grolet, 2002; IHSI, 2005).

Enquanto a taxa média de coleta para a região (América Latina e Caribe) é de 60% (Beauchamps, 1998). Em geral, a população deposita o lixo nas ruas para que seja recolhido pelo serviço de coleta ou queimado pela população; essa situação dificulta a circulação de veículos e pedestres.

Muitas vezes, grande parte do lixo é jogada nos canais de drenagem de águas pluviais, causando a obstrução da rede de drenagem, o que resulta em inundações devastadoras durante grandes chuvas. Além disso, os bairros próximos ao mar recebem detritos de todos os tipos que desfigura o litoral e polui o mar (OPS/OMS, 1996; Emmanuel, 2000). Neste contexto, é importante ter uma boa política de gestão de resíduos, não só para prevenir impactos negativos no meio ambiente e na saúde humana, mas também para criar empregos e riqueza.

Localização geográfica

A região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP), situada no fundo do Golfo de Gonâve, goza de uma posição privilegiada no contexto geográfico nacional. Encontra-se aproximadamente a igual distância das extremidades das penínsulas do Noroeste e do Sul. Suas coordenadas geográficas são 18032I de latitude norte e 72020I de longitude oeste.

É constituída por oito cidades, de acordo com o Instituto Haitiano de Estatística e Informática (2024), que são: Porto Príncipe, Delmas, Carrefour, Pétion-Ville, Tabarre, Cité-Soleil, Gressier e Croix-des-Bouquets. Além da Planície de Cul-de-Sac, as seguintes áreas fisiográficas: a faixa costeira de Carrefour e o leque aluvial de Lamentin, as colinas de Delmas, os sopés norte do Morne de l'Hôpital, o pequeno planalto de Pétion-Ville e sua periferia imediata (Pèlerin, Frères, etc.), a zona de média montanha de Thomassin, Fermathe (Tractebel Development, 1998; Lhérisson, 1999) (Figura 1).

Figura 1: Mapa da área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP)

Fonte : IHSI, (2012)

2. METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada para este estudo baseia-se principalmente em uma revisão exaustiva e uma análise crítica da documentação existente, numa abordagem qualitativa e descritiva que visa compreender a complexidade do sistema de gestão de resíduos e limpeza urbana na região metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP).

Os dados relativos aos aspectos institucionais, organizacionais, técnicos e ambientais do serviço foram coletados a partir de diversas fontes secundárias sobre gestão de resíduos e nos países em desenvolvimento. A exploração dessa bibliografia exigiu, em seguida, uma análise sistemática do conteúdo, com o objetivo de identificar as tendências históricas, os atores envolvidos, avaliar a eficácia das estratégias passadas e atuais e identificar os fatores estruturais e socioeconômicos que explicam as limitações do sistema atual, nomeadamente a baixa taxa de recolha e os seus impactos no ambiente e na saúde pública do país.

Este método, por sua abordagem essencialmente documental, oferece um quadro analítico sólido para compreender os desafios multidimensionais da gestão de resíduos na região metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP), a banalização dos

resíduos sólidos e outros detritos ou a falta de gestão dos mesmos é uma preocupação cada vez mais concreta. Em teoria, a tarefa cabe ao SMCRS (Decreto de 3 de março de 1981), mas este não dispõe de meios suficientes para o fazer (a sua frota de veículos está muito danificada, sofre de graves carências de manutenção, etc.) (Hennart, 2001).

Para diminuir estas carências, as autoridades tiveram de fechar contratos com empresas privadas. Além disso, várias instituições (ministérios, organizações, etc.), com financiamento de doadores (BID, USAID, etc.), também intervêm. Esse tipo de gestão é ineficaz, o que se traduz em montes de lixo nas ruas, canais de drenagem obstruídos (sedimentos e resíduos), ravinas, mar, terrenos baldios e casas abandonadas convertidos em depósitos.

Para diminuir o volume na região, os resíduos (de todos os tipos) são queimados. Em alguns bairros, o Estado nem sequer está presente, nem mesmo para um serviço de coleta. Nas zonas montanhosas, ravinas e vias de acesso são utilizadas como depósitos provisórios e a coleta é feita pelas águas de escoamento para os pontos mais baixos. Até o momento, esses moradores não têm motivos para mudar seu comportamento, pois mesmo que armazenassem o lixo na periferia do bairro, ele não seria recolhido (Hennart, 2001) Figura 2.

Figura 2: Lixões ilegais: a) Pétiön-ville; b) Carrefour-Feuilles; c) Bel Air; d) Canal de drenagem a jusante de Martissant (Cité de l’Eternel)

Fonte: L’équipe NATHAT, BM, (2012)

Um estudo foi realizado pelo GRET-Haiti, retomado por Hennart (2001) em quatro (4) bairros desfavorecidos da área metropolitana de Porto Príncipe, onde 245 famílias foram

questionadas sobre suas práticas em relação ao lixo doméstico. Os resultados: meio bokit (balde) de cinco (5) galões é produzido por dia e por família, o que representa cerca de 800 gramas; os resíduos são jogados em ravinas; eles usam principalmente sacos para armazenar e descartar seus resíduos. Livrar-se dos resíduos é uma prioridade. Tendo em conta a insalubridade dos bairros, estão dispostos (90% das famílias inquiridas) a pagar 45 gourdes por mês (1,20 dólares americanos) para beneficiarem de uma recolha ao domicílio, desde que os outros façam o mesmo (Hennart, 2001).

Outra pesquisa foi realizada por Grolet (2002) na região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) junto a 5.000 famílias sobre a gestão de resíduos, de novembro de 2001 a fevereiro de 2002. Ela mostra que a “coleta final”, realizada pelo Estado (Centro Nacional de Equipamentos: 65,7%), pelos municípios (SMCRS: 27,4%) ou por particulares (6%), com caminhões basculantes (11,7%) ou caminhões compactadores (84,7%), permite aliviar a cidade de, no máximo, 37% dos resíduos produzidos diariamente.

De fato, 7,7% das famílias têm a “sorte” de ver seu lixo recolhido em frente à sua residência e 18,1% das famílias afirmam se deslocar para jogar seu lixo em uma das pilhas localizadas nas vias públicas. mas ainda assim, cerca de 75% da população, por motivos de falhas na via pública ou circuito de coleta obsoleto, não tem acesso direto a esse serviço e, portanto, precisa recorrer a um coletor intermediário (15,2%) ou a outras práticas para se livrar de seus resíduos (Figura 3).

Figura 3: Estado dos canais e valas de drenagem

Fonte: L'équipe NATHAT, BM, (2012)

O Serviço Metropolitano de Recolhimento de Resíduos Sólidos (SMCRS) era responsável pela gestão dos resíduos sólidos urbanos na região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP), em colaboração com os municípios da região. Em 1981, foi aprovada uma

lei-quadro relativa ao tratamento de resíduos e, em 1983, foi atribuído ao SMCRS um aterro oficial. Os preâmbulos destes decretos e portarias mostram que estas decisões foram tomadas com o objetivo de preservar a limpeza do espaço público, a saúde humana e o ambiente.

No entanto, constata-se que a gestão eficaz dos resíduos continua a ser um desafio para as autoridades. O decreto de 21 de abril de 1983, que colocou à disposição do SMCRS o aterro de Truitier, referiu a mediocridade da eliminação dos resíduos. Seis anos mais tarde, no decreto de 26 de outubro de 1989, que integrava os municípios da região ou da área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) na gestão de resíduos, os legisladores voltaram a mencionar a mediocridade do sistema implementado.

Os trabalhos realizados sobre a gestão do SMCRS mostram que o serviço não conseguiu criar as condições de salubridade na região ou área metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP), tal como formuladas no decreto da sua criação, até à sua substituição em 2018 (Figura 4).

Figura 4: local do aterro sanitário de Truitie

Fonte: Serviço Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, (2017)

A lei de 11 de setembro de 2017 criou o Serviço Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos (SNGRS) para substituir o SMCRS. Essa lei confere ao SNGRS competência nacional e ele deve se ocupar da gestão de resíduos do país em conjunto com os municípios (Lei que cria, organiza e regula o funcionamento do serviço nacional de gestão de resíduos sólidos (SNGRS, 2017, art. 2).

Ele substituiu oficialmente o SMCRS um ano depois, em setembro de 2018. A criação do SNGRS centraliza o serviço a nível nacional, com uma vertente de desconcentração para os municípios da região ou área metropolitana de Port-au-Prince (RMPAP) e outras cidades do país, e para os escritórios departamentais e municipais.

No entanto, o desempenho do serviço não melhorou. A reforma iniciada no setor de

resíduos com a adoção da lei e a implementação do SNGRS é um mito institucional. As ações governamentais contribuem para manter o status quo e perpetuar as antigas práticas da GDS na zona. A análise da gestão de resíduos e da limpeza urbana na região metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) revela uma crise multidimensional, profunda e persistente. Longe de ser um simples problema técnico ou logístico, esta crise é o sintoma de disfunções institucionais, sociais e econômicas estruturais.

A constatação é inequívoca: o sistema atual está falido. Com uma taxa de coleta historicamente baixa (cerca de 36%), grande parte dos resíduos produzidos pelos 2,5 milhões de habitantes da região acaba nas ruas, nos canais de drenagem, nas ravinas e no litoral, gerando consequências desastrosas para a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida.

A sucessão de estruturas responsáveis, do SMCRS ao SNGRS, não conseguiu reverter a tendência. Como destaca o estudo, a mudança institucional realizada em 2018 é mais um “mito institucional” do que uma reforma transformadora, pois perpetua práticas ineficazes sem atacar as raízes do problema.

Para sair do impasse, é imperativo superar a abordagem puramente técnica e centralizadora que prevaleceu até agora. Uma gestão sustentável dos resíduos na região metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) requer:

1. Uma reforma institucional real: reforçar a governança local, esclarecendo as funções e dotando os municípios de recursos humanos, técnicos e financeiros adequados. A simples centralização sob uma nova entidade nacional (SNGRS) sem uma descentralização efetiva revelou-se ineficaz.
2. Integração dos atores informais e das comunidades: a gestão de resíduos não pode ser prerrogativa exclusiva do Estado. É fundamental reconhecer e integrar iniciativas privadas, organizações comunitárias e até mesmo catadores informais em um sistema estruturado e valorizador.
3. Implementação de uma economia circular: Além da coleta e eliminação, uma política visionária deve promover a redução na fonte, a reutilização e a reciclagem de resíduos. Isso permitiria não apenas reduzir a pressão sobre o meio ambiente, mas também criar empregos e riqueza, conforme mencionado na introdução.
4. Uma abordagem multidisciplinar e social: como defendem os autores citados, os resíduos são o reflexo das nossas sociedades. Uma solução sustentável deve, portanto,

associar competências em engenharia, direito, economia, sociologia e urbanismo para conceber um sistema adaptado ao contexto haitiano, e não uma simples transposição de modelos estrangeiros.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A limpeza na região metropolitana de Porto Príncipe (RMPAP) não será apenas o resultado de novos caminhões ou de uma nova agência. Será a consequência de uma vontade política firme, de uma governança inclusiva e de uma mudança de paradigma que coloca os cidadãos no centro da ação pública. A gestão de resíduos, como serviço público fundamental, é um indicador da saúde democrática e do contrato social de uma nação. Enfrentar esse desafio é trabalhar por um Haiti mais resiliente, mais saudável e mais digno.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus de Aquidauana – Curso de Mestrado, inserido na Linha de Pesquisa Dinâmica Natural e Análise Socioambiental. À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que colabora com o processo de nº88887.150092/2025-00.

REFERÊNCIAS

BERDIER, C.; DELEUIL, J.-M. Promenade Historique dans le système VILLE-DECHET. In: BOTTA, H.; BERDIER, C.; DELEUIL, J.-M. (Dir.). **Enjeux de la propreté urbaine**. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002. p. 11-16.

BRAS, A. **Éléments pour une définition de la problématique de la propreté urbaine en Haïti: Le cas de Port-au-Prince**. 2010. Tese (Doutorado em Cotutela) — L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Lyon; L’Université Quisqueya, Porto Príncipe, 2010. Disponível em: https://univ.edu.ht/upload/inside_articles_document/819_th%c3%a8se%20anie%20bras.pdf. Acesso em: [insira a data de acesso].

BRAS, A.; JOSEPH, O. La gestion des déchets solides. In: UQÀM. **Perspectives de développement de l’aire Métropolitaine de Port-au-Prince, horizon 2030**. Programme de recherche dans le champ de l’urbain FED/2015/360-478. [S. l.], 2018. p. 251-262. Disponível em: <http://www.repertoiregrif.umontreal.ca/prcu/content/HaitiRapportFinal13Juillet2018.pdf>. Acesso em: [insira a data de acesso].

BROUSSOLLE, D. Quel système incitatif réaliste pour la politique de réduction des déchets ménagers ? Enseignements tirés de la littérature économique et du cas français. **Politiques et Management Public**, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 253-274, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.3166/pmp.36.2019.0007>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3166/pmp.36.2019.0007>. Acesso em: [insira a data de acesso].

DEFEUILLEY, C.; LORRAIN, D. **Services urbains et développement durable: l'analyse de six expériences de gestion déléguée dans le monde.** Paris: ISTD, [199-?]. 94 p.

HAÏTI. **Décret modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme.** Porto Príncipe: Le Moniteur, n. 25, 1971. 4 p.

HAÏTI. **Loi organisant le District Métropolitain de P-au-P en communauté urbaine sous l'appellation de: Communauté Urbaine de P-au-P.** Porto Príncipe: Le Moniteur, n. 49, 1983. 1 p.

HENNART, C. **Comment collecter les ordures ménagères ?: quartiers défavorisés de P-au-P.** Porto Príncipe: GRET, 2001. 34 p. Relatório.

INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE (IHSI). **4eme Recensement Général de la Population et de l'Habitat, Résultats définitifs (Département de l'Ouest).** Porto Príncipe: IHSI, 2005. 630 p.

INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE (IHSI). **Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH, 2001).** Porto Príncipe: IHSI, 2003. v. 1. 640 p.

JOSEPH, C. **L'hypothèse de la relance de la gestion d'une agglomération: le cas de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince.** 2011. Tese (Doutorado) — Université d'Etat d'Haiti, Porto Príncipe, 2011.

KIM, J.-H. **Incidence des dynamiques d'acteurs sur le service de gestion des déchets ménagers en France et en Corée du Sud.** 2002. Tese (Doutorado em Conception en Bâtiment et Techniques Urbaines) — INSA de Lyon, Lyon, 2002. 397 p.

LHÉRISSON, G. Les caractéristiques générales de l'agglomération de Port-au-Prince. In: HOLLY, G. (Sous la dir. de). **Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de P-au-P.** Porto Príncipe: Commission pour la commémoration du 250ème anniversaire de la fondation de la ville de P-au-P, 1999. p. 17-26.

NAVARRO, A. Préface. In: BOTTA, H.; BERDIER, C.; DELEUIL, J.-M. (Dir.). **Enjeux de la propreté urbaine.** Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002. p. [número da primeira página, se disponível].

NGNIKAM, E. **La maîtrise de la collecte et de traitement des déchets solides dans les pays en développement et réduction des émissions de gaz à effet de serre.** 2002. Encontro da cooperação tecnológica norte-sul para o desenvolvimento sustentável e o clima organizadas no quadro de POLLUTEC, Lyon, 25 et 26 Novembre 2002. 22 p.